

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS AGUDA NA REGIÃO DO PARÁ NO PERÍODO DE 2018 A 2023.

Lucas Sinomar Silva Carvalho - UNITPAC – lucassinomar@gmail.com

Guilherme Marroques Noieto - UNITPAC - guimarroques@gmail.com

Rodrigo Kauan Vailati- UNITPAC - rodvailatiacad@gmail.com

Wellyton Kelvy Pereira Santos - UNITPAC - wellytonkps@gmail.com

Filipe Leite Moraes- UNITPAC - filipemoraes.araguaina@gmail.com

Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira- UNITPAC - wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: A doença de chagas é uma infecção causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*. Atualmente no Brasil a principal via de transmissão é a oral, em consequência da ingestão de alimentos macerados junto com o vetor *Triatoma infestans* “barbeiro” (PINHEIRO E, et al., 2017). A patologia é dividida em fase aguda onde os sintomas são geralmente febre, cefaleia, astenia, porém quando não tratada ela se torna crônica afetando os sistemas cardíacos (insuficiência cardíaca) e digestório (megacólon e megaesôfago), trazendo vários danos à saúde do paciente (BRASIL, 2025). O estado do Pará é o mais afetado por essa mazela.

OBJETIVOS: Descrever o perfil epidemiológico da doença chagásica. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico e retrospectivo, baseado nos casos notificados entre os anos de 2018 e 2023, sendo os dados retirados Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), as variáveis utilizadas foram faixa etária, sexo, ano de infecção, provável local e modo de contato com o parasita.

RESULTADOS: Entre os anos de 2019 e 2023 foram registrados no Brasil 1.846 casos de Chagas agudo dentre os quais 1.458 foram no Pará, ou seja, mais de 78% dos casos. Ademais, observou-se que a faixa etária mais acometida é a de 20-39 anos com 504 casos (34,56%). Paralelamente, foi levantado dados acerca da distribuição das infecções entre homens e mulheres, na qual observou-se uma pequena diferença mais com prevalência do homem (53,7%). Outrossim, é perceptível que a forma de contágio que mais se destaca é a via oral com (91%) dos casos). Além disso, é notório que mais de 78% das infecções aconteceram no próprio domicílio. **CONCLUSÃO:** O estudo identificou que o Pará é o estado com o maior número de infecções, das quais a maioria ocorre em homens que contraíram a doença no domicílio por via oral, relacionando-se com os costumes dos paraenses, uma vez que a população, no geral, tem como hábito o consumo do açaí. Neste caso, o preparo do açaí, geralmente, não recebe os cuidados necessários que garantam que não haja contaminação pelo *T. cruzi* (GOMES, 2020). Por meio desse trabalho foi possível mensurar o perfil epidemiológico e a distribuição espacial da doença, fatores de suma importância para gerar informações para a vigilância de saúde, para criação de medidas intervencionistas para evitar a patologia ou diagnosticar ainda na fase aguda, para o início do tratamento evitando as complicações da fase crônica.

Palavras-chave: Chagas, Pará, Aguda.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Doença de Chagas: situação epidemiológica atual. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doenca-de-chagas>.

PINHEIRO E, et al. Chagas disease: review of needs, neglect, and obstacles to treatment access in Latin America. *Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical*, 2017, 50(3): 296-300.

GOMES, Giovanna et al. Perfil epidemiológico da Doença de Chagas aguda no Pará entre 2010 e 2017. *Pará Research Medical Journal*, v. 4, p. 0-0, 2020.